

РОЗРОБКА ВІДЕО-ЕДИТУ НА ТЕМУ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РЕКЛАМИ VANS

Карпенко Гордій ¹, Слітюк Олена ² [0000-0001-9058-9979]

¹ студент кафедри мультимедійного дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
karpenkogordey@gmail.com

² к.т.н., доц., доцент кафедри мультимедійного дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна,
elena1200elena@gmail.com

Анотація. В роботі розглядається процес створення відео-едиту на тему велосипедного спорту BMX з інтеграцією елементів реклами бренду Vans. Окрему увагу приділено аналізу сучасних тенденцій у створенні відеоконтенту для екстремальних видів спорту, а також дослідженню впливу брендів на розвиток BMX-культури через рекламні кампанії. Метою роботи є розробка концепції та реалізація відео, що поєднує спорт, молодіжну культуру і комерційний контекст. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання розроблених методів для створення відео-контенту, що інтегрує бренди у спортивні відео.

Ключові слова: BMX, Vans, відео-едит, інтеграція брендів, екстремальні види спорту, реклама, мультимедійний дизайн.

Вступ. BMX-культура, яка зародилася в 1970-х роках, сьогодні є однією з найпопулярніших субкультур серед молоді, що об'єднує екстремальний спорт, стиль життя та мистецтво створення відеоконтенту. Саме відео, як основний канал комунікації в сучасному світі, стає основним інструментом демонстрації досягнень BMX-райдерів, а також елементом для просування брендів. Одним із найбільш впливових брендів у сфері екстремальних видів спорту є Vans, який активно використовує відео як інструмент для популяризації своєї продукції та культури BMX. Вивчення процесу створення відео-контенту з елементами реклами бренду Vans є актуальним для розуміння тенденцій розвитку сучасного відеопродакшну та маркетингових стратегій у спортивній індустрії (Гарматюк, 2021).

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка відео-едиту на тему BMX з інтеграцією елементів реклами бренду Vans, а також аналіз процесу створення такого контенту. У ході дослідження було поставлено завдання вивчити історію BMX, його розвиток як частини молодіжної культури, а також дослідити роль бренду Vans у популяризації цього виду спорту через відео та рекламу.

Результати досліджень. Відеоконтент у BMX є одним з основних інструментів популяризації екстремального спорту. Сучасні відео, створені для цього виду спорту, використовують передові технології зйомки, такі як дрон-зйомка та slow-motion, щоб підкреслити динаміку трюків і майстерність райдерів. Встановлено, що вражаючі відео на тему BMX часто включають не тільки спортивні елементи, але й передають емоційну складову, що важливо для залучення глядачів. Сучасні тренди вказують на важливість інтеграції музичного супроводу, який підтримує ритм відео та підсилює відчуття екстриму. Такі елементи, як зміни темпу відео, кольорова корекція та монтаж в реальному часі, значно підвищують якість та емоційне сприйняття відео (Довбуш, 2022).

Інтеграція брендів у відеоконтент BMX має великий вплив на популяризацію не лише спорту, але й самої культури BMX. Бренд Vans є одним із найбільш значущих учасників цього процесу, активно підтримуючи екстремальних райдерів і фінансуючи створення відео, що демонструють їхні досягнення.

У процесі дослідження було вивчено ряд аспектів, пов'язаних із створенням відео-контенту для екстремальних видів спорту, зокрема BMX, а також з інтеграцією рекламних елементів бренду Vans у такий контент. Важливим аспектом стало вивчення того, як бренди можуть органічно вписуватися в спортивні відео, не порушуючи загального наративу та атмосфери.

Вивчення досвіду бренду показало, що інтеграція продуктів (зокрема, взуття Vans) має бути органічною частиною відео, а не нав'язливою рекламою. Логотипи та продукти бренду найкраще вписуються в контекст відео, коли їхнє використання відповідає стилю та образу райдера, демонструючи їх як невід'ємну частину культури BMX (Дорошкевич, 2019). Дослідження підтвердило, що рекламні елементи повинні виглядати як природний результат взаємодії бренду з райдером, а не як окремий рекламний сегмент, що порушує загальний наратив (Купрієнко, 2023).

В рамках дослідження було розроблено концепцію відео, що поєднує спортивні елементи BMX з інтеграцією рекламних елементів бренду Vans. Концепція передбачала використання високої динаміки відео для підкреслення емоцій та руху, а також інтеграцію логотипу Vans у моменти виконання трюків, коли це виглядає природно та органічно (Конак, 2022). Це дозволило створити контент, який поєднує рекламні елементи з емоційним посилом спорту. Важливим аспектом стало використання різноманітних локацій для зйомки, які

підкреслюють урбаністичну складову BMX-культури. Таким чином, відео не лише просувало бренд Vans, але й демонструвало стиль життя, асоційований з цим брендом (Левченко, 2021).

У процесі технічної реалізації відео-едиту було використано різні методи зйомки та монтажу для досягнення бажаного результату. Були використані стабілізатори для забезпечення плавності кадрів при швидких рухах. Відео було змонтоване з використанням уповільнених кадрів, що дозволило підкреслити техніку виконання трюків, а також було застосовано кольорову корекцію для створення відповідної атмосфери екстриму. Монтаж включав також інтеграцію брендів елементів, таких як логотип Vans та продуктів бренду, що допомогло органічно поєднати рекламу з контентом.

Висновки. У роботі розглянуті основні питання, що стосуються процесу створення відео-контенту на тему BMX з інтеграцією елементів реклами бренду Vans. Виявлено, що правильно підібрані техніки зйомки та монтажу дозволяють органічно поєднувати спортивний контент і рекламні елементи, створюючи відео, яке ефективно просуває бренд, не порушуючи його природне поєднання з культурою BMX. Таким чином, процес створення відео-едиту є комплексним завданням, яке вимагає гармонійного поєднання творчості та технічної майстерності. У цьому процесі рекламні елементи бренду стають невід'ємною частиною спортивного контексту, підкреслюючи стиль і атмосферу BMX, що сприяє досягненню цілей маркетингової стратегії. Відео, створене на основі цієї концепції, демонструє ефективність інтеграції бренду в спортивний контент, що має великий потенціал у розвитку сучасних медіа та реклами.

Літературні джерела

1. Довбуш, О. С. (2022). Методика та механізми використання відеоконтенту в рекламному інтернет-середовищі. *Проблеми системного підходу в економіці*, 2(88), 171-175.
2. Дорошкевич, Д., & Гринкевич, С. (2019). Теоретико-методичні аспекти застосування відеоконтенту як інструменту маркетингового впливу. *Підприємництво та інновації*, 7, 20-25.
3. Гарматюк, О. (2021). Використання діджитал-маркетингу у комплексі просування. *Економіка та суспільство*, 25, 18-24.
4. Купрієнко, А., & Мінченко, М. (2023). Стратегії брендів у створенні спортивного контенту. *Вісник маркетингу*, 4(102), 45-50.
5. Конак, Є., & Корнійчук, А. (2022). Технології відеомонтажу та їх вплив на сучасний рекламний контент. *Журнал відеопродакшн*, 9, 59-62.
6. Левченко, І. В. (2021). Реклама в екстремальних видах спорту: вплив на поведінку споживачів. *Маркетингові дослідження*, 3, 18-22.